

мясных и кондитерских изделий (зефир, пастила, бисквиты), в основе производства которых лежат качественные пищевые системы.

Ключевые слова: белковые композиты, фермент, синтез, параметры, функциональные свойства, биологическая ценность.

УДК 57.085.2

DOI 10.5281/zenodo.13911029

Корзина Наталья Васильевна, Иванова Наталия Николаевна, Лесникова-Седошенко Нина Павловна, Жданова Ирина Васильевна, Челомбит Светлана Викторовна
Korzina N.V., Ivanova N.N., Lesnikova-Sedoshenko N.P., Chelombit S.V., Zhdanova I.V.

**Влияние наночастиц на побегообразование *in vitro* эксплантов садовых культур
Effect of nanoparticles on shoot formation *in vitro* of horticultural crop explants**

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», г. Ялта

В Никитском ботаническом саду продолжают исследования по изучению влияния различных наночастиц (НЧ) на морфогенез садовых культур в условиях *in vitro*. Ранее нами получены как положительные, так и негативные результаты воздействия наночастиц оксида кремния, оксида железа и селена в питательной среде на индукцию побегообразования микропобегов *in vitro*. Цель данной работы – исследовать действие наночастиц трикальцийфосфата (ТКФ) на органогенез изучаемых растений. Эксперименты выполняли в 2023 г. в лаборатории морфогенеза и депонирования растений *in vitro* НБС-ННЦ. В качестве исходного материала использовали микропобеги *in vitro* розы садовой, хризантемы садовой, земляники садовой, инжира и эндемичного растения флоры Крыма яснотки голой. Сегменты побегов культивировали в течение 40 сут на питательной среде Мурасиге и Скуга, вариант без НЧ применялся как контроль, опытные – дополняли 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 и 3,0 мг/л НЧ ТКФ ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$). Выявлен различный морфогенетический ответ микропобегов на присутствие в питательной среде НЧ. Показано, что НЧ влияли на параметры роста и морфологию листьев земляники, при этом

начительного влияния на побегообразование не отмечено. У яснотки голой НЧ ТКФ не стимулировали развитие адвентивных побегов, вместе с тем активно нарастала вегетативная масса эксплантов и в 2 раза увеличилось количество листьев (с 15,4 до 32,6 шт./эксплант). Применение НЧ ТКФ было эффективным для инжира: количество адвентивных побегов увеличилось с 1,9 шт. в контроле до 2,6 шт./эксплант. Однако на микропобеги розы НЧ оказывали фитотоксическое действие, что приводило к угнетению роста и развития эксплантов: наблюдали некроз верхушек, пожелтение листьев.

Ключевые слова: микропобег, морфогенез, наночастица, *in vitro*.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ FNNS-2022-0002 на оборудовании уникальной научной установки «ФИТОБИОГЕН».

УДК 664.38

DOI 10.5281/zenodo.13911051

Куликов Денис Сергеевич¹, Калугина Зоя Ивановна¹, Ермолаева Мария Дмитриевна¹, Шевченко Светлана Евгеньевна¹, Бызов Василий Аркадьевич²
Kulikov D.S., Kalugina Z.I., Ermolaeva M.D., Shevchenko S.E., Byzov V.A.

Отечественные бактериальные протеазы в технологии модификации функциональных свойств гороховых белков